

PARKINSON KASALLIGI VA UNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN
PREPARATLAR

Tajiyeva Oyimjon Ataxanovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi
jamoat salomatligi texnikumi.

Tel: +99899 966 46 76

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116067>

Annotatsiya. Ushbu tezisdan Parkinson kasalligini davolashda qo'llaniladigan preparatlar guruhlarini, zamonaviy va xitoy tibbiyot usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Akantopanaks, Alpiniya, Astragalus, Kameliya, Kassiya, Xrizantema, Cistanche, antidepressiv, antioksidant, neyroprotektiv, Amantadinlar LRKK2, antixolinergik guruh, L Yui oqsil agregatlari.

DRUGS USED IN PARKINSON'S DISEASE AND ITS TREATMENT

Abstract. This thesis describes the groups of drugs used in the treatment of Parkinson's disease, modern and Chinese medicine methods.

Key words: Acanthopanax, Alpinia, Astragalus, Camellia, Cassia, Chrysanthemum, Cistanche, antidepressant, antioxidant, neuroprotective, Amantadines LRKK2, anticholinergic group, L Yui protein aggregates.

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ЕГО
ЛЕЧЕНИИ

Аннотация. В диссертационной работе описаны группы препаратов, применяемых при лечении болезни Паркинсона, методами современной и китайской медицины.

Ключевые слова: акантопанакс, альпиния, астрагал, камелия, кассия, хризантема, цистанхе, антидепрессант, антиоксидант, нейрорепротектор, амантадины LRKK2, антихолинергическая группа, агрегаты белка L Yui.

Parkinson kasalligi titroq kasalligi ekanligini yaxshi bilamiz, u asosan sekin boshlanib vaqt o'tishi bilan kuchayib boradigan va bemorning hayot sifatini yomonlashuviga olib keladigan kasalliklar toifasiga mansubdir. Kasallik markaziy asab tizimiga ta'sir ko'rsatgani uchun vosita apparatini buzilishi, mushaklardagi atrofiya va postural buzilishlar shaklida namoyon bo'ladi. U asosan erkakalarda uchragani bois, ayollar va bolalarning bu kasallikka chalinishi kam holatlarda uchraydi. Kasallikning asosiy sabablari orasida virusli ensefalit parkinsonga chalinish uchun eng yuqori o'rinlarda turadigan kasallikdir. Bu kasallikka qarshi turli xil dori vositalari va biologik faol

qo'shimchalar orqali shu bilan birgalikda tabiiy dorivor o'simliklar orqali davolash choralarini ko'rish o'tgan asrlar davomida hozirgi kunga qadar takomillashib kelmoqda, biroq bu kasallikni to'liq davolash mumkin emas.

O'tgan asrlar davomida kasallikdan butunlay tuzalish chorasi doktorlar tomonidan topilmagan bo'lsada, kasallikka qarshi qo'llaniladigan dori-darmon preparatlari uning simptomlarini sezilarli darajada sekinlashishini ko'rsatgan. Qabul qilingan preparatlar bemorlarga tremor (ya'ni qatiroqda) da, yurish va harakatda, o'zini –o'zi nazorat qilishda yaxshi samara beradi. Parkinson kasalligiga chalingan bemorlarning miyasida dopamin modda ishlab chiqarilishi pasayadi, shu sababli bemorlarda g'ayritabiiy o'zgaruvchan harakatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bundan tashqari miyaning ma'lum neyronlarida L Yui oqsil agregatlari (bular erimaydi)paydo bo'ladi. Dori vositalari tarkibidagi faol moddalar dopaminni oshiradi, miyada uning o'rnini bosishga harakat qiladi.

Bemorning kasallik bosqichiga qarab nevrologlar tomonidan davolash ishlari amalga oshirilishi zarur. Nevrologlar duch keladigan qiyinchiliklardan biri neyrondagi molekulyar darajada sodir bo'ladigan ma'lum jarayonlarni hujayra darajasidagi hodisalar bilan bog'lash zaruratidir, bu esa o'z navbatida normal va patologik neyropsikologik o'zgarishlar qanday sodir bo'lishini tushuntirishi mumkin. katta darajada hali ham amal qiladi: "Molekulyar darajada, ko'pincha dori ta'sirini tushuntirish mumkin; hujayra darajasida tushuntirish ba'zan mumkin, ammo xulq-atvor darajasida bizning nodonligimiz tubsizdir " degan edi Cooper, Bloom and Roth o'zlarining 1986-yil o'tkazgan ilmiy izlanishlarida.

Davolashni boshlashdan avval bemordagi quyidagi holatlar yaxshilab o'rganilib chiqiladi:

- 1) bemorning yoshi, kasallikning boshlangan vaqti;
- 2) parkinsonning qaysi turi ekanligi aniqlash;
- 3) bemordagi yondosh kasalliklar va ularning darajasi;
- 4) parkinsonizmning darajasi va bemorda uning individual kechishi;
- 5) funksional buzilishlar darajasi;

Parkinsonizmni davolashda shifokorlar asosan konservativ yo'ldan foydalanishsada, patogenetik va simptomatik davolash usullari ham qo'llaniladi. Bemorning axvoliga qarab bosqichma-bosqich davolash algoritmi tuziladi ya'ni agar kasallik ilk bosqichda bo'lsa bemorga past dozada (holatiga qarab) bitta yoki ikkita dori buyuriladi. Bemorning xolati yaxshi bo'lsa unga politerapiya shart bo'lmaydi. Parkinson bemorlarida eng ko'p uchraydigan gen bu LRKK2 (larke 2) bo'lib, u juda muhim rol o'ynashini bilamiz. Lekin uni endi sinchiklab ko'rib chiqayapmiz. Jumboqni mana shu gen yechishi mumkin", - deydi doktor Peygan.

Bundan tashqari antixolinergik guruh dorilari bo'lib bularga Tsiklodol, parkopan, biperiden, atropin va boshqalar kiradi. Bular tabiiy neurotransmitter atsetilxolinni blokirovka qiluvchi moddalar bo'lib, u miyaning xolinergik retseptorlariga yuqori darajada yaqinligi tufayli uni tanaga kirganda almashtiradi;

Amantadinlar guruhi dori vositalari-midantan, gabirol, viregit, simmetril, proteksin, pk-merts, pk-amantadin. antiviral va shu bilan birga antiparkinsonian dopaminergik dori, mushaklardagi rigidlikni pasaytirish uchun buyuriladi, ishlab chiqarilish shakliga ko'ra 100 li tabletka va 500 ml li ineksiya uchun eritma shaklida bo'ladi va shifokor bemorning holatiga qarab buyuradi.

Parkinsonizmga antidepressiv, antioksidant va neyroprotektiv ta'sirga ega preparatlar sifatida dophamin retseptorlari agonistlari buyuriladi. Bularga bromokriptin, pergolid, kabergolin, pramipeksol, ropinirol dori vositalari kiradi.

Bu dori vositalarini qo'llashdan tashqari xitoy tibbiyot usulidan ham keng foydalaniladi. Xitoy tibbiyot usuli bu dorivor o'simliklarning o'zidan, quritilgani yoki ildizlaridan tayyorlangan parkinsonizmga qarshi vositalarni tayyorlash va ulardan kelajakda samarali foyda olish uchun qo'llashdir. Hozirgi kunda qirqga yaqin dorivor o'simliklardan foydalaniladi. Ularga Akantopanax, Alpiniya, Astragalus, Kameliya, Kassiya, Xrizantema, Cistanche va boshqalar kiradi.

Alpinia oxyphyllae fructus - *Alpinia oxyphylla*dir u miqning quritilgan, pishgan urug'i.

(Zingiberaceae), 80 foizli etanol ekstrakti 6-Zebrafishlardagi PC12 hujayralari va dopaminergik neyronlarning OHDA tomonidan qo'zg'atilgan shikastlanishidan himoya qiladi

Astragalus-astralgus membranuning quritilgan ildizidan foydalaniladi, u qo'zg'atilgan dopaminergic neyronlarning yo'qolishini susaytiradi va erkin radikal rivojlanishga yordam beradi.

Kameliya- yashil choy barglaridan olinadigan mahsulot bo'lib, xitoy va yapon choylarini iste'moli Parkinson kasalligi xavfini kamaytirishi mumkinligini aniqlangan.

Kassiya-cassai semening pishgan urug'i bo'lib, Parkinson kaalligida degeneratsiyani sezilarli darajada kamaytiradi, yallig'lanishlarga qarshi faollik ko'rsatadi.

Mavrak - bu o'simlikning asosiy xususiyatlaridan biri miyadagi neurotransmitter darajasini, xususan, kognitiv funktsiyani va vosita nazoratini saqlash uchun juda muhim bo'lgan dopamin va atsetilxolin darajasini modulyatsiya qilish qobiliyatidir. Miyaning ta'sirlangan hududlarida neurotransmissiyani kuchaytirish orqali hotira yo'qolishi, titroq va mushaklarning qattiqligi kabi simptomlarni yengillashtirishga yordam beradi va shu bilan bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak zamonaviy va xalq tabobatida ham Parkinson kasalligini rivojlanib ketishini kamaytirish uchun yetarlicha izlanishlar olib borilmoqda va bu bemorlarning umrini 10-15 yilgacha uzaytirmoqda.

REFERENCES

1. Adams JF, Clark JS, Ireland JT et al. Malabsorption of vitamin B12 and intrinsic factor secretion during biguanide therapy. Diabetologia 1983.
2. <https://anatomica.uz/uz/articles/dofamin-chernaya-substanciya>
3. Ahmed MA, Muntingh G, Rheeder P. Vitamin B12 deficiency in metformin-treated type-2 diabetes patients, prevalence and association with peripheral neuropathy. BMC Pharmacol Toxicol 2016.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH